

Informe de la Mesa de debate empresarial 1. Sostenibilidad y economía circular, XXXII Congreso Internacional ACEDE 2023, Alicante

Julio 2023

UPV

 Innoecotur

Informe y Análisis del contenido de la información:

Blanca de Miguel Molina. UPV

María de Miguel Molina. UPV

Bartolomé Marco Lajara. Universidad de Alicante

Marival Segarra Oña. UPV

Expertos en la mesa redonda:

Mayte García Córcoles. HOSBEC. Responsable de Calidad, Formación y Proyectos.

Susana Arias Paredes. BODEGAS CASA SICILIA. Responsable de Producción.

José Plá Barber. CAIXA ONTINYENT. Presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva. Catedrático de Organización de Empresas de la Universitat de València.

Luis Horcajuelo Larrarte. MÁRMOL DE ALICANTE, ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Presidente.

Resumen

Este documento presenta los resultados del análisis de la información recogida durante la mesa de debate empresarial 1, “Sostenibilidad y economía circular”, que tuvo lugar durante el Congreso ACEDE 2023 celebrado en Alicante. Directivos de cuatro sectores relacionados, directa o indirectamente con el turismo debatieron sobre implementación de la economía circular en sus sectores. Las opiniones se han organizado utilizando análisis de contenido, con códigos definidos que muestran su experiencia en la implementación de prácticas circulares, así como los retos y oportunidades que brinda la economía circular.

ÍNDICE

Resumen	ii
1. Introducción	2
1.1. Objetivo del informe	2
1.2. ACEDE	2
1.3. Proyecto Innoecotur	2
1.4. Mesa de debate 1 en Congreso Internacional ACEDE 2023	3
1.5. Estructura del informe	3
2. Metodología	4
2.1. Objetivo de la mesa de debate	4
2.2. Diseño de la mesa de debate	4
2.3. Análisis de la información	6
3. Resultados del análisis de la información de la mesa de debate	7
3.1. Resultados sobre la experiencia en implementación de la EC	8
3.2. Resultados sobre retos en la implementación de la EC en sus sectores	9
3.3. Resultados sobre los costes en la implementación de la EC	11
3.4. Resultados sobre pasos seguidos y decisiones que cambiarían	12
3.5. Resultados sobre el cambio requerido en la cultura de la empresa	13
3.6. Resultados sobre la importancia de la formación y sensibilización	14
3.7. Resultados sobre la importancia de la cooperación	15
3.8. Resultados sobre hacia dónde va la economía circular	16
3.9. Resultados sobre oportunidades de la economía circular	17
4. Conclusiones	18
Agradecimientos	19
Referencias	19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Códigos sobre la experiencia en implementación de la EC _____	8
Tabla 2. Códigos sobre los retos en la implementación de la EC por sector _____	9
Tabla 3. Códigos sobre los costes de implementar la EC _____	11
Tabla 4. Códigos sobre pasos seguidos y decisiones que cambiarían _____	12
Tabla 5. Códigos sobre el cambio en la cultura requerido _____	13
Tabla 6. Códigos sobre la importancia de la formación y sensibilización _____	14
Tabla 7. Códigos sobre la importancia de la cooperación _____	15
Tabla 8. Códigos sobre el futuro de la EC _____	16
Tabla 9. Códigos sobre oportunidades de la economía circular _____	17

1. Introducción

1.1. Objetivo del informe

El objetivo de este informe es presentar las principales ideas extraídas durante el transcurso de la mesa de debate empresarial 1 “Sostenibilidad y economía circular”, organizada en el XXXII Congreso Internacional de ACEDE 2023, que tuvo lugar en la Universidad de Alicante entre los días 25 a 27 de junio de 2023.

1.2. ACEDE

ACEDE es la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE-Spanish Academy of Management) y tiene entre sus objetivos “facilitar y promover un diálogo fructífero con el mundo empresarial que contribuya al intercambio de ideas y mejore la administración de las organizaciones.”

La asociación se creó en el año 1990 y la forman alrededor de 700 miembros. Cada año, ACEDE organiza su congreso internacional, en el que invita a los participantes a debatir sobre temas actuales que afectan a la Dirección de Empresas. En el congreso organizado en 2023 en la Universidad de Alicante han participado más de 400 personas.

1.3. Proyecto Innoecotur

El Proyecto Innoecotur, financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), tiene entre sus objetivos la propuesta de implementación de una “Estrategia de Economía Circular en el Sector Turístico de la Comunitat Valenciana”, a través de las diferentes actividades realizadas durante su ejecución (<https://innoecotur.webs.upv.es>).

La economía circular se basa en tres principios: a) eliminar el desperdicio y la contaminación, b) circular los productos y materiales y c) regenerar la naturaleza (Ellen MacArthur Foundation, 2021). La implementación de actividades de economía circular suele relacionarse con las Rs, término que engloba una serie de actuaciones llevadas a cabo por una empresa entre las que se encuentran reducir, reciclar y reutilizar (Uvarova, 2023).

1.4. Mesa de debate 1 en Congreso Internacional ACEDE 2023

Durante la mesa de debate empresarial, cuatro directivos de organizaciones con experiencia en la transición a la economía circular compartieron su conocimiento acerca de la implementación de medidas en economía circular en distintos sectores de la Comunidad Valenciana relacionados, directa o indirectamente, con el sector hotelero y restauración.

1.5. Estructura del informe

La estructura de este informe es la siguiente. Después de este apartado de Introducción, la sección 2 de Metodología explica el diseño seguido para la recogida y análisis de la información, antes, durante y después de la mesa de debate. A continuación, la sección 3 presenta los resultados obtenidos del análisis de la información obtenida. Por último, la sección 4 ofrece las principales conclusiones extraídas de los resultados.

2. Metodología

2.1. Objetivo de la mesa de debate

El objetivo de la mesa de debate es obtener información sobre la implementación de medidas de economía circular en sectores de la Comunidad Valenciana relacionados con el sector del turismo, tanto directamente como por ser proveedores de empresas del sector.

En una mesa de debate, un número reducido de personas opinan sobre un tema concreto, frente a un conjunto más amplio de asistentes que atienden el debate. La persona que modera la mesa les planteará cuestiones a los demás miembros de la mesa, a todos ellos o directamente a cada uno.

2.2. Diseño de la mesa de debate

Lugar: La mesa de debate tuvo lugar en la Universidad de Alicante, durante la celebración del Congreso de ACEDE 2023.

Número de participantes: en la mesa participaron cuatro directivos con experiencia en la implementación de actividades de economía circular en organizaciones de la Comunidad Valenciana.

Perfil de los participantes: La selección de los participantes se realizó por los investigadores del proyecto Innoecotur en la Universidad de Alicante. Se consideró que los participantes debían tener experiencia en la implementación de actividades de economía circular en las organizaciones, además de poder de decisión en la implementación de tales actividades. Por ello, se seleccionaron personas que ocupan

puestos de alta responsabilidad en organizaciones y asociaciones del sector del turismo y proveedores. Los perfiles de los cuatro participantes son los siguientes:

- Maite García Córcoles (HOSBEC. Responsable de Calidad, Formación y Proyectos).
- Susana Arias Paredes (Bodegas Casa Sicilia. Responsable de Producción).
- José Pla Barber (Caixa Ontinyent. Presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva. Catedrático de Organización de Empresas en la Universitat de València).
- Luis Horcajuelo Larrarte (Mármol de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana. Presidente).

Guía de la moderadora: la moderadora de la mesa de debate contó con una guía con las preguntas a hacer a lo largo del debate. Estas preguntas se extrajeron de los resultados de los informes previos del proyecto. Las preguntas se construyeron por los investigadores del proyecto que han participado en este informe. La guía debe considerarse como flexible y adaptarse a la dinámica del debate, de manera que lo importante son los temas sobre los que se busca obtener información relacionada con:

- Experiencia en la implementación de medidas de economía circular. Medidas puede incluir las Rs (reducir, reciclar, etc.) y la gestión de residuos.
- Medidas que supondrían menos costes y recursos al implementar medidas economía circular. Medidas que, por el contrario, requieren más recursos y tienen un coste mayor.
- Con la experiencia que ya tienen, conocer si cambiarían alguno de los pasos seguidos, decisiones o medidas adoptadas. Se puede preguntar por alguna anécdota o situación concreta.
- Cambio en la cultura de la empresa hacia la economía circular.

- Hacia dónde va la economía circular en los próximos años. Tendencias que creéis (y observáis) van a ser claves en los próximos años. Empresas que tendrán más difícil su implementación.

A los participantes se les envió las preguntas con anterioridad, para que pudieran llevar la información que necesitaran o comunicar si alguna de las preguntas no se entendía correctamente.

Grabación y transcripción: El debate se grabó en audio, con permiso de los participantes, y para la transcripción se utilizó el software de transcripción automática de Happy Scribe¹. Tuvo una duración de una hora, y posteriormente se hizo un turno de preguntas por parte del público asistente que ya no fue relevante para este análisis.

2.3. Análisis de la información

El análisis de contenido de la información obtenida del debate, una vez transcrita, se realizó con el software cualitativo MAXQDA 2022. La información se fue codificando y agrupando por temas, que pueden superar los temas indicados en la guía.

¹ <https://www.happyscribe.com/es>

3. Resultados del análisis de la información de la mesa de debate

En este apartado se presentan los nueve grupos de códigos en los que se ha estructurado la información analizada:

- ☀ Resultados sobre la experiencia en implementación de la EC.
- ☀ Resultados sobre sobre retos en la implementación de la EC en sus sectores.
- ☀ Resultados sobre los costes en la implementación de la EC.
- ☀ Resultados sobre pasos seguidos y decisiones que cambiarían.
- ☀ Resultados sobre el cambio en la cultura de la empresa requerido.
- ☀ Resultados sobre la importancia de la formación y sensibilización.
- ☀ Resultados sobre la importancia de la cooperación.
- ☀ Resultados sobre hacia dónde va la economía circular.
- ☀ Resultados sobre oportunidades de la economía circular.

3.1. Resultados sobre la experiencia en implementación de la EC

La **Tabla 1** muestra los códigos definidos para organizar la información ofrecida por los ponentes en la mesa de debate. Los códigos indican que las empresas tienen experiencia en la gestión de los residuos, en medir para reducir, así como en diferentes Rs. Las Rs identificadas son, siguiendo la clasificación de (Reike, Vermeulen, & Witjes, 2018): rechazar (R0), reducir (R1), reutilizar (R2), reciclar (R7) y recuperar (R8).

Tabla 1. Códigos sobre la experiencia en implementación de la EC

Códigos	
EX1. Gestión de residuos.	
EX2. Medir para reducir.	EX2.1. Medir la huella hídrica.
	EX2.2. Medir la huella de carbono y tratar de reducirla paulatinamente.
EX3. Rechazar (R0).	EX3.1. Plantas y arbustos en vez de pesticidas.
EX4. Reducir (R1).	EX4.1. Vendimia manual.
	EX4.2. Circuitos cerrados del agua, para reducir la huella hídrica.
	EX4.3. Eficiencia de una edificación.
	EX4.4. Eficiencia energética.
	EX4.5. Paneles solares.
	EX4.6. Programas de compras y consumo responsable.
	EX4.7. El vino en palés en vez de en cajas: reducción 40% del cartón.
EX5. Reutilizar (R2).	EX5.1. El agua vuelve a utilizarse con el circuito cerrado.
	EX5.2. El cartón de la tienda se vuelve a llevar a la bodega.
EX6. Reciclar (R7).	EX6.1. Reciclaje y tratamiento de residuos.
EX7. Recuperar (R8).	EX7.1. Miniplantas de biogás.
	EX7.2. Proyectos de zonas de compactación y compostaje.

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.2. Resultados sobre retos en la implementación de la EC en sus sectores

La **Tabla 2** recoge los códigos relacionados con los retos sobre los que debatieron los ponentes para cada uno de sus sectores.

En el sector de la agricultura ecológica, se observa la dificultad que supone el perfil de los participantes en el sector en un contexto que implica más digitalización y para la que precisarían más formación o asesoramiento.

En el sector bancario la complejidad en los análisis e informes a cumplimentar aumenta.

En el sector hotelero se comprueba la dificultad de gestionar los residuos en contextos urbanos y estacionales, pues en las épocas vacacionales el número de personas puede aumentar exponencialmente.

En el sector del mármol los retos se relacionan con aprovechar los recursos, aunque han sabido transformar el reto en una oportunidad (ver **Tabla 9**).

Tabla 2. Códigos sobre los retos en la implementación de la EC por sector

Códigos		
RE1. Retos en la agricultura ecológica.	RE1.1. En la agricultura es gente mayor.	RE1.1.1. Necesitan asesoramiento.
		RE1.1.2. La reglamentación exige decir qué pones en cada parcela.
		RE1.1.3. Difícil decirles que suban datos con el móvil.
	RE1.2. Pesticidas del vecino: si pierdes el certificado, 3 años para recuperarlo.	
	RE1.3. Gestionar los residuos en bodegas.	RE1.3.1. No podemos reciclar botellas por el coste que sería la máquina.
RE2. Retos en el sector bancario.	RE2.1. Implica tener más gente dedicada al análisis de estos aspectos.	

	<p>RE2.2. Evaluar impacto en nuestra cartera crediticia y la de valores.</p>	<p>RE2.2.1. Realizar análisis de impacto medioambiental de inversiones a clientes.</p> <p>RE2.2.2. Información de riesgos climáticos de la empresa y la cartera.</p>
	<p>RE2.3. Nuevos planteamientos EBA implican adaptar nuestras inversiones.</p>	<p>RE2.3.1. Aplicar distintos tipos de interés, según sostenibilidad de inversiones.</p> <p>RE2.3.2. Bonificaciones por inversiones sostenibles.</p>
<p>RE3. Retos en el sector hotelero.</p>	<p>RE3.1. Gestionar residuos en hoteles, en zonas urbanas.</p>	<p>RE3.1.1. Lugares de alta concentración hotelera y de residuos urbanos.</p> <p>RE3.1.2. Residuos se generan en ambiente urbano (asimilable a doméstico).</p> <p>RE3.1.3. Los residuos, que sobrepasan las capacidades urbanas dotadas.</p>
	<p>RE3.2. Gestionar residuos en hoteles: estacionalidad.</p>	<p>RE3.2.1. La generación de residuos es muy puntual.</p>
	<p>RE3.3. Gestionar residuos en hoteles: tipos de residuos.</p>	<p>RE3.3.1. En un hotel se genera todo tipo de residuos.</p> <p>RE3.3.2. Desde HOSBEC, recogida complementaria de residuos (desde 2016).</p> <p>RE3.3.3. Requisito Ecoembes: papel y cartón empaquetado, vidrio limpio.</p>
<p>RE4. Retos en el sector del mármol.</p>	<p>RE4.1. De cada 100 m3 extraído de cantera, entre 10-15% aprovechable.</p>	
	<p>RE4.2. El otro 90% extraído son residuos inertes.</p>	
	<p>RE4.3. Las canteras tienen obligación de hacer planes de restauración.</p>	

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.3. Resultados sobre los costes en la implementación de la EC

Este apartado presenta los códigos definidos sobre las medidas de economía circular que suponen menos costes y recursos, o aquellas que, por el contrario, requieren más recursos y tienen un coste mayor (**Tabla 3**).

Es importante la apreciación que se realiza desde el sector hotelero, ya que los empresarios consideran que el esfuerzo realizado debería permitirles entrar en las cadenas de valor circulares, de las que se benefician otros de su esfuerzo. Su interés estaría en que parte del coste que asumen se tradujera en costes menores en la adquisición de las materias que necesitan.

Tabla 3. Códigos sobre los costes de implementar la EC

Códigos	
CO1. Aspecto costoso es la participación y concienciación.	
CO2. Más difícil para las empresas pequeñas.	
CO3. El problema no es el coste, es el retorno o el beneficio.	CO3.1. El empresario es conocedor de los esfuerzos y poco retorno.
	CO3.2. Falta capacidad de entrar en líneas de EC (textil, mobiliario).
	CO3.3. Seguir adquiriendo materias, a pesar de recuperar residuos.

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.4. Resultados sobre pasos seguidos y decisiones que cambiarían

Este apartado incluye los códigos definidos para los comentarios realizados desde el sector de la viticultura ecológica sobre “esto tendríamos que haberlo enfocado de otra manera” (Tabla 4).

Es interesante comprobar cómo las empresas son capaces de adaptarse a las circunstancias. A partir de un problema de escasez de agua, pero detectando una oportunidad en el mercado, acaban sustituyendo unos cultivos por otros que requieren menos agua y se demandan más por los consumidores.

Tabla 4. Códigos sobre pasos seguidos y decisiones que cambiarían

Códigos
DC1. Portainjerto no adecuado para déficit de agua.
DC2. Tuvimos que arrancar cultivos porque producción mínima y coste alto.
DC3. Hemos sustituido por olivos que necesitan menos agua.
DC4. Está de moda el aceite de oliva.
DC5. Escuchar lo que tienes y adaptarte al consumidor.

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.5. Resultados sobre el cambio requerido en la cultura de la empresa

Los códigos definidos para este tema se basan en la información ofrecida por el participante en el debate procedente del sector bancario. En su organización, el cambio se definió en varias etapas, siendo la primera y la tercera, la actual, las que compartió en el debate:

Tabla 5. Códigos sobre el cambio en la cultura requerido

Códigos
CU1. La primera etapa fue para concienciar a plantilla y clientes.
CU2. La tercera etapa está centrada en el <i>reporting</i> y memorias sostenibilidad.

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.6. Resultados sobre la importancia de la formación y sensibilización

La **Tabla 6** muestra los códigos definidos en base a las opiniones sobre la importancia que tiene la sensibilización en torno a la economía circular a todos los niveles. Además, expresan la dificultad de conseguir esa sensibilización a partir del comentario de uno de los participantes en el debate, que indica que han necesitado seis años para llegar a un conocimiento del 88% sobre dónde depositar cada residuo.

Tabla 6. Códigos sobre la importancia de la formación y sensibilización

Códigos
FS1. La clave en gestión de residuos es la formación y sensibilización.
FS2. Importante la concienciación de empresas, personal y clientes.
FS3. El 88% del residuo depositado es correcto después de 6 años de sensibilización y educación.

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.7. Resultados sobre la importancia de la cooperación

La **Tabla 7** muestra los códigos relacionados con la cooperación en redes para la gestión de los residuos. Las redes citadas son Ecoembes y SERPEC, pero también hacen referencia a la dificultad para alcanzar un alcance mayor entre los hoteles.

Tabla 7. Códigos sobre la importancia de la cooperación

Códigos	
CP1. Cooperación en redes	CP1.1. Participación en red <i>Ecoembes</i> : recogida complementaria residuos.
	CP1.2. Red <i>SERPEC</i> de recogida material eléctrico y electrónico.
CP2. Alcance de las redes	CP2.1. Solo 83 establecimientos de la CV en red <i>Ecoembes</i> , muy pocos.
	CP2.2. Solo un centenar de hoteles participan en la red <i>SERPEC</i> .

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.8. Resultados sobre hacia dónde va la economía circular

En este apartado se agrupan los códigos definidos a partir de los comentarios de los participantes relacionados con cómo ven el futuro en economía circular en sus sectores. En esta pregunta del debate opinaron todos los participantes.

Tabla 8. Códigos sobre el futuro de la EC

Códigos	
FU1. Cada vez más importancia la EC.	FU1.1. Ninguna empresa al margen o estará fuera del mercado.
	FU1.2. Quien no se suba al carro está totalmente perdido.
	FU1.3. Todos pensamos cómo es este producto y a quién le podría servir.
FU2. Proceso que primero lo implantan las grandes y luego pymes.	
FU3. Nuevos modelos de negocio.	FU3.1. Nuevos negocios basados en EC en zonas industriales.
	FU3.2. Nuevos modelos de negocio en EC transversales a sectores.
FU4. Estrategia complementa a la EC.	FU4.1. Nueva forma de hacer empresa y de hacer sociedad.
	FU4.2. Estrategias de cooperación para soluciones en el futuro.
	FU4.3. Los bancos (políticas de inversión) favorecen los avances en sostenibilidad.
	FU4.4. Industria complementa o completa toda la cadena de residuos.
FU5. Uso de recursos y circularidad.	FU5.1. Mínimo desperdicio y de pérdidas en proceso.
	FU5.2. Más reciclaje, reutilización y valoración de subproductos.
	FU5.3. Innovación en los envases.
FU6. Instaurar medidas que vemos en los países vecinos.	FU6.1. En muchos países no se permite exportar según peso botella.
	FU6.2. <i>Bag in box</i> , caja de 5 litros, más eficiente y menos cristal.

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

3.9. Resultados sobre oportunidades de la economía circular

Por último, la **Tabla 9** muestra los códigos que muestran como oportunidad a la economía circular y al aprovechamiento de residuos para generar nuevos negocios.

Tabla 9. Códigos sobre oportunidades de la economía circular

Códigos		
OP1. Proyectos de conversión de residuos en energía.		
OP2. <i>Packaging</i> usando material biodegradable.		
OP3. Desechos del sector textil se transforman en otros productos.		
OP4. Plantas de reutilización de plástico en Ibi.		
OP5. Desechos y escombreras, nuevas líneas de negocio de Novelda.	OP5.1. Usos marmolina, el barro blanco generado en fábricas al aserrar.	OP5.1.1. Marmolina utilizada para sellar vertederos, impermeabilizar.
		OP5.1.2. Marmolina utilizada para cubrir huecos en minas abandonadas.
	OP5.2. El carbonato de calcio tiene utilidades muy variadas.	
	OP5.3. Cantera uso futuro: montar planta fotovoltaica, zona lúdica.	
	OP5.4. Plantas de áridos: productos para construcción, alimentación.	

Fuente: Análisis de la información de la mesa de debate

4. Conclusiones

Este documento ha presentado los resultados del análisis de la información compartida por los participantes en el debate empresarial 1 del Congreso Internacional ACEDE 2023. Los participantes debatieron sobre la implementación de la economía circular en sus sectores, todos ellos con vínculos con el sector del turismo en la Comunidad Valenciana.

Del análisis se obtienen cuatro importantes conclusiones:

La **primera conclusión** es que los sectores estudiados muestran una importante implantación de la economía circular, que se muestra tanto en la gestión de los residuos como en el tipo de Rs en las que están aplicando la circularidad: rechazar (R0), reducir (R1), reutilizar (R2), reciclar (R7) y recuperar (R8).

La **segunda conclusión** es que la economía circular supone tanto retos como oportunidades. Los retos son diferentes para cada sector, ya que influyen sus propias regulaciones y perfil de las empresas. Por ejemplo, la edad es un reto para la digitalización e incorporación de la circularidad en la agricultura. En el caso de los hoteles la gestión de los residuos en entornos urbanos y en temporada alta es un importante reto para el sector. Respecto a las oportunidades, tanto el sector bancario como el del mármol apuntan a los nuevos negocios basados en los residuos generados en sectores tradicionales.

La **tercera conclusión** es la importancia de la sensibilización y formación para avanzar en la circularidad de los sectores. Sin embargo, los participantes también apuntan a la dificultad de alcanzar esa sensibilización, que en el sector hotelero ha requerido de seis años para conseguir que los residuos se asignen a los contenedores correctos.

La **cuarta conclusión** es la necesidad de cooperación, ya que como indican los participantes la cooperación en redes de gestión de residuos es aún baja a pesar de los avances alcanzados.

Agradecimientos

La investigación incluida en este documento ha sido financiada por la Agencia Valenciana de la Innovación, en el marco del proyecto “Creación de una Plataforma de Innovación para el Impulso e Implementación de una Estrategia de Economía Circular en el Sector Turístico de la Comunidad Valenciana” (INNACC/2021/49), coordinado por Marival Segarra Oña (Universitat Politècnica de València).

Referencias

- Ellen MacArthur Foundation. (2021). Circulytics. Definitions. Isle of Wight, UK: Ellen MacArthur Foundation. Retrieved julio 10, 2023, from <https://ellenmacarthurfoundation.org/es/recursos/circulytics/recursos>
- Reike, D., Vermeulen, W. J., & Witjes, S. (2018). The circular economy: new or refurbished as CE 3.0? — exploring controversies in the conceptualization of the circular economy through a focus on history and resource value retention options. *Resources, conservation and recycling*, 135, 246-264.
- Uvarova, I. A.-O. (2023). The typology of 60R circular economy principles and strategic orientation of their application in business. *Journal of Cleaner Production*(409), 1-19.